

Catégorie
Aménagement
Assignations
Information aux participants
Achats
Emprunts
Autorisations
Promotion

Tâches
Faire le plan de salle
Valider avec technicien le type d'éclairage par kiosque
Faire un suivi pour les tests d'éclairage
Confection du matériel sur les tables
Valider l'accès aux prises électriques
Deux personnes à l'entrée
Deux personnes au QG
Deux personnes au corridor
Une personne à la salle de démonstration
Personnel technique
Bâtir et fournir les consignes
Bâtir et fournir l'horaire
Bâtir et fournir le gabarit de présentation
Remplir les gabarits de présentations (la base) et transmettre aux participants pour amélioration et rectification.
Impression des affiches
Impression des affichettes promotionnelles
Impression des noms pour cocardes
Impression des aide-mémoire (cartes d'affaire) par kiosque
Impression des moments de démonstration par kiosque
S'informer pour les tables
Location des cocardes
Solliciter le SIF pour les accès électriques, les écrans et des ordinateurs portables
Confirmer la réservation avec la faculté qui accueille l'évènement
Contacteur les immeubles
Libération du personnel technique
Libération du personnel en soutien
Produire le gabarit de PPT
Produire le document promo (one-pager)
Produire les affichettes
Produire les affiches des kiosques
Réserver un caméraman/photographe pour documenter l'activité
Contacteur les communications facultaires pour la diffusion sur les téléviseurs
Contacteur les CP facultaires pour l'ajout à leur infolettre
Invitations au recteur, vice-rectrice, doyens et autres dignitaires

Type	Montant	Date	Personne
Impression affiche			
Impression affiches			
Nappes			
Total	0,00 \$		

UDS Service de soutien
à la formation

Arguin, F. et Morier, M. (2026). *Outil de planification*. Université de Sherbrooke

Statut	Pièce jointe	Commentaires

oike, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

FOI Ludique

Salle de démonstration

Arguin, F. et Morier, M. (2026). *Outil de planification* . Université de Sherbrooke, Service c

RE
ique

Lors de l'évènement

Assignations	Description
Deux personnes à l'entrée	
Deux personnes au QG	
Deux personnes au corridor	
Une personne à la salle de démonstration	
Personnel technique	

UDS Service de soutien
à la formation

Arguin, F. et Morier, M. (2026). *Outil de planificat*

Arguin, F. et Morier, M. (2026). *Outil de planificat*

Noms

tion . Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

tion . Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

Échéance	Plusieurs mois avant l'évènement
Destinataire	Exposants
Objet	Invitation à présenter votre jeu à la Foire [...]
Contenu du courriel	<p>Bonjour,</p> <p>Dans le cadre de [évènement] à l'Université de [...], nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une foire placée sous le thème « [...] ». Cette foire vise à [...]. Nous souhaitons offrir aux personnes participantes un espace expérientiel où ils pourront voir les jeux en action (style aquarium).</p> <p>Nous vous invitons à proposer une station de jeu, où vous pourrez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présenter votre jeu pédagogique • Contribuer à briser l'isolement autour de la création d'un jeu • Permettre aux personnes participantes de voir une courte expérience du jeu dans un local près de la foire • Échanger sur les objectifs pédagogiques, la conception et l'implantation du jeu ainsi que les retombées observées <p>Date de l'évènement : dans la semaine du [...] Lieu : [à préciser, possiblement [...]] Durée de chaque station : environ 15 minutes, en rotation libre.</p> <p>Durée de l'expérimentation (style aquarium) : de 20 à 30 minutes, programmation planifiée où chaque jeu est présenté une fois.</p> <p>Si vous êtes intéressé-e à présenter votre jeu, merci de remplir ce court formulaire d'inscription avant le [...]: lien vers le formulaire</p> <p>Pour toute question ou précision, n'hésitez pas à nous contacter.</p> <p>Au plaisir de découvrir vos idées et de vous accueillir à la foire!</p>

Arguin, F. et Morier, M. (2026). *Outil de planification* . Université de Sherbrooke, S

Deux à trois mois avant l'évènement

Chaque exposant

Préparation à la Foire [...]

Merci de prendre part à la Foire [...] qui aura lieu le [...] prochain dans le cadre de [...]. Comme je suis responsable de la conception visuelle de la Foire, j'aimerais m'entretenir avec toi afin de bien comprendre le jeu que tu comptes présenter et voir de quelle façon nous pourrions l'exploiter sur le plan visuel. Je te propose une courte rencontre de 30 minutes où je pourrai te présenter le concept et quelques gabarits. Tu peux prendre rendez-vous la semaine prochaine avec moi en cliquant sur le lien dans ma signature courriel. Merci encore, et à très bientôt !

Un mois avant l'évènement

Exposants

Préparation pour les exposants

Bonjour à toutes et à tous,

La Foire [...] approche à grands pas et nous souhaitons vous transmettre quelques informations importantes afin d'assurer le bon déroulement de l'évènement.

Lieu, horaire et présence au kiosque

L'exposition se déroulera de [...]h à [...]h dans [lieu].

Le montage de la salle aura lieu de [...]h à [...]h. Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer à quel moment vous prévoyez passer pour déposer votre matériel. Nous assurerons la surveillance des tables tout l'avant-midi. Nous vous suggérons fortement de prévoir une présence supplémentaire au kiosque, dans la mesure où cela est possible, afin que vous puissiez vous relayer et ainsi profiter vous aussi de l'exposition.

Merci de :

- Consulter l'horaire des démonstrations
- Nous transmettre les noms des personnes présentes à votre kiosque, afin que nous puissions produire les cocardes d'identification

Déroulement des démonstrations

• Durée prévue : 15 minutes, incluant un battement de 2 min 30 au début et à la fin

• [...] personnes inscrites par démonstration (via le formulaire d'inscription suivant) [...]

Si vous avez des étudiants ou des collègues déjà familiers avec votre jeu, n'hésitez pas à les solliciter comme joueurs afin d'optimiser le temps de démonstration.

Matériel fourni sur place

- Table
- Nappes
- Affiche et chevalet
- Cartes d'affaires personnalisées
- Prise électrique
- Écran d'ordinateur (pour la projection)

À prévoir de votre côté

- Avoir complété votre présentation au plus tard le [...]
- Apporter un ordinateur portable disposant d'un port HDMI (ou d'un adaptateur)
- Apporter le matériel nécessaire au jeu (cartes, plateaux, codes QR, etc.)
- Tout autre support permettant de visualiser le déroulement du jeu au besoin
- Code vestimentaire (si ça vous dit) : [...]

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt à la Foire,

Deux semaines avant l'évènement

Chaque exposant

Foire - PPT pour votre station

Bonjour [...],

Dans quelques semaines, la Foire [...] sera ouverte. Nous sommes dans les derniers préparatifs.

Nous aurions besoin que vous jetiez un dernier coup d'œil à votre PPT [lien du PPT] afin de voir si les modifications conviennent et surtout si l'information est bien présentée. Vous constaterez quelques commentaires pour vous guider. 😊

Au plaisir et en vous souhaitant une magnifique journée,

La veille de l'évènement

Exposants

Rappel consignes Foire ludique (exposants)

Bonjour à toutes et à tous,

La Foire [...] est demain et nous vous faisons donc un rappel bien amical ☺ .

Lieu, horaire et présence au kiosque

L'exposition se déroulera de [...]h à [...]h dans [lieu].

Le montage de la salle aura lieu de [...]h à [...]h. Si vous voulez venir porter votre matériel pendant cette période, nous assurons une présence toute la matinée.

Arriver au plus tard vers [...]h si possible pour avoir le temps de vous installer.

Déroulement des démonstrations

- Durée prévue : 15 minutes, incluant un battement de 2 min 30 au début et à la fin
- Quinze personnes inscrites par démonstration (via le formulaire d'inscription suivant)

À prévoir de votre côté

- Apporter un ordinateur portable disposant d'un port HDMI (ou d'un adaptateur)
- Apporter le matériel nécessaire au jeu (cartes, plateaux, codes QR, etc.) et même, pourquoi pas, des accessoires thématiques!
- Tout autre support permettant de visualiser le déroulement du jeu au besoin
- Code vestimentaire (si ça vous dit) : [...]
- Les communications de l'Université viendront tourner pour faire une vidéo promotionnelle pour les prochaines années.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

N'hésitez pas à transférer ce message aux personnes qui vous accompagnent à votre station.

Quelques jours avant l'évènement
Personnes assignées
Consignes Foire ludique (collègues)
Bonjour chers et chères collègues,

La Foire ludique est mercredi et nous voulions vous partager quelques informations ☺ .

Lieu, horaire et présence au kiosque

L'exposition se déroulera de [...]h à [...]h dans [lieu].

Le montage de la salle aura lieu de [...]h à [...]h. Si vous n'avez pas eu l'information que votre présence est souhaitée, concentrez-vous sur le moment de la Foire.

Arriver au plus tard vers [...]h - [...]h si possible pour avoir le temps de vous approprier le matériel au besoin.

Vos postes

- [nom] et [nom] au QG
- [nom] et [nom] à l'entrée
- [nom] et [nom] au corridor
 - [nom] à la salle de démonstration
 - [nom] en soutien technique
- D'autres collègues sont des exposants ☺

À prévoir de votre côté

- Apporter votre plus beau sourire
- Code vestimentaire (si ça vous dit) : [...]
- Les communications de l'Université viendront tourner pour faire une vidéo promotionnelle pour les prochaines années.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

N'hésitez pas à transférer si j'ai oublié quelqu'un!

Le lendemain de l'évènement

Exposants

Post mortem Foire ludique

Bonjour à tous et à toutes,

Nous tenions dans un premier temps à vous remercier pour votre participation à cette première édition d'une Foire. Je pense que nous pouvons être fiers de nous!

Afin d'avoir vos commentaires dans une perspective d'amélioration en vue d'une prochaine Foire (qui sait 😊), nous aimerions prendre un moment dans les prochaines semaines. Merci à l'avance de nous faire part de vos disponibilités dans le Doodle suivant [lien]. Nous savons que vos agendas sont déjà chargés et nous choisirons donc la date la plus populaire pour tenir la rencontre. Idéalement, si nous pouvions avoir les disponibilités de tous d'ici la fin de la semaine, ce serait plus qu'apprécié. 😊

J'ai mis la rencontre d'une durée d'une heure, mais si vous êtes disponible seulement un 30 minutes dans les créneaux proposés, nous vous accueillerons avec plaisir.

Encore un énorme merci et en vous souhaitant une magnifique journée,